

Sengketa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Balangka: Abdul Jihar Lawan Panitia Pemilihan

Riksyia Annurillah¹, Eugenia Priscilla Purba², Syafa Ananda Kayla³, Naziva Azzahra Rahman⁴

¹²³⁴Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 2410611466@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611467@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2410611468@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611469@mahasiswa.upnvj.ac.id, dwidiesiyayitarina@upnvj.ac.id

Abstract

This research focuses on analyzing the case of Abdul Jihar, a candidate for village head in Labangka District, Sumbawa Regency, East Nusa Tenggara, who was suspected of violating the rules in the Village Head Election. One of the irregularities that occurred was the absence of an election committee and supervisory committee. The aim of this research is to understand the political process and the importance of legal compliance in that context. The results of this study highlight the urgency of community contributions in understanding this issue, including the challenges that exist in village head elections.

Abstract

Penelitian ini menitikberatkan pada analisis kasus Abdul Jihar, seorang calon kepala desa di Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Timur, yang diduga cacat produser dalam Pilkades. Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah ketiadaan panitia pemilihan dan panitia pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses politik serta pentingnya kepatuhan hukum dalam konteks tersebut. Hasil studi ini menyoroti urgensi kontribusi masyarakat dalam memahami isu ini, termasuk tantangan-tantangan yang ada dalam pemilihan kepala desa.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14294244>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Hukum tata usaha negara adalah hukum yang mengatur segala tata cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Sistem demokrasi menjadi salah satu fondasi yang mendasar terhadap sistem pemerintahan Indonesia, di mana sistem demokrasi ini merupakan sistem yang bertujuan untuk memberikan amanah terhadap rakyat dalam memegang kedaulatannya karena rakyatlah yang berhak memilih dan mengambil keputusannya, bukan penguasa. Sistem demokrasi ini diterapkan juga dalam Pilkada, terutama Pilkades yang terjadi di kasus Abdul Jihar, di mana Pilkada ini bertujuan untuk memberikan hak politik kepada warga negara dan kita berhak dalam menentukan siapa pemimpinnya nanti.

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pemerintahan di tingkat desa yang berperan dalam menentukan arah pembangunan dan pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya, proses pemilihan ini sering kali diwarnai oleh berbagai sengketa dan pelanggaran hukum. Penelitian ini berfokus pada kasus Abdul Jihar, calon kepala desa di Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Timur, yang diduga mengalami cacat prosedur dalam pemilihan. Salah satu isu utama yang teridentifikasi adalah ketiadaan panitia pemilihan dan panitia pengawasan, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemilihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses politik yang terjadi serta menekankan pentingnya kepatuhan hukum dalam konteks pemilihan kepala desa. Dengan memahami permasalahan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi menyadari tantangan-tantangan yang ada dalam pemilihan kepala desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis situasi yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di Kecamatan Labangka. Data dikumpulkan melalui hasil keputusan Mahkamah Agung dan berbagai macam sumber lainnya. Selain itu, analisis dokumen juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif

mengenai proses pemilihan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang diperoleh. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai kasus Abdul Jihar tetapi juga mengungkap dinamika sosial dan politik yang mempengaruhi pelaksanaan pemilihan kepala desa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan kepala desa atau Pilkades merupakan ruang pergantian kekuasaan di tingkat desa. Pilkades menunjukkan bahwa masyarakat desa melakukan praktik berpolitik secara langsung. Pilkades telah diatur dalam peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa dan jenis pemilihan kepala desa ada Pilkades Serentak dan pilkades antar waktu. Akan tetapi pilkades tak selamanya berjalan dengan mulus, Seperti kasus ini yang mengilustrasikan pentingnya prosedur yang transparan dan adil dalam pemilihan kepala desa, terutama dalam pemilihan antar waktu yang sering kali lebih rawan terhadap manipulasi atau penyalahgunaan wewenang. Beberapa hal yang bisa diambil sebagai pembelajaran dari kasus ini antara lain:

-Peran panitia pemilihan sangat krusial dalam menjaga independensi dan integritas pemilihan. Dalam hal ini, panitia pemilihan harus mampu bertindak objektif tanpa keberpihakan kepada calon tertentu.

1. Transparansi dalam proses pemilihan dan penghitungan suara sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan. Setiap kesalahan administratif atau manipulasi suara dapat merusak kredibilitas pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum, seperti yang terjadi dalam kasus ini, memberikan peluang bagi warga negara untuk mendapatkan keadilan jika merasa haknya dilanggar.
3. Dari sudut pandang hukum, putusan ini menegaskan pentingnya pemenuhan prosedur yang jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam setiap tahapan pemilihan. Hal ini juga menggarisbawahi bahwa meskipun sengketa pemilihan kepala desa antar waktu sering kali tidak mendapat perhatian yang besar, namun penyelesaian hukum yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi di tingkat desa.

Pelanggaran yang paling fatal dalam pilkades tersebut adalah tidak adanya panitia pengawas pilkades yang ditetapkan sehingga calon yang keberatan dengan hasil pilkades tidak tau kemana pelanggaran-pelanggaran tersebut dilaporkan. Alasan-alasan dilaporkannya pelanggaran pilkades tersebut antara lain :

1. Masa perpanjangan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Labangka Satu (1) dalam proses pemilihan Calon Kepala Desa Labangka Satu (1) Tahun 2023 yang merupakan pemilihan kepala Desa antar waktu adalah tidak sah karena pada masa pendaftaran bakal calon kepala Desa pada tanggal 22 Agustus 2023 s/d 11 September 2023 sudah ada 5 (lima) calon yang memenuhi persyaratan sebagai calon kepala Desa seperti disampaikan dan dibenarkan oleh panitia pemilihan kepala Desa.
2. Tidak sahnya masa perpanjangan masa pendaftaran bakal calon kepala Desa Labangka Satu (1) Tahun 2023 sebagaimana diuraikan di point 1 di atas maka secara otomatis tidak sahnya Kepala Desa Labangka Satu (1) terpilih pada pemilihan tanggal 10 Oktober 2023 atas nama Jumadi karena saudara Jumadi mendaftar sebagai bakal calon kepala Desa pada masa perpanjangan pendaftaran bakal calon kepala Desa yaitu pada tanggal 18 September 2023.
3. Kepala Desa Labangka Satu (1) terpilih pada pemilihan tanggal 10 Oktober 2023 atas nama Jumadi tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa karena masih aktif sebagai pengurus partai politik karena yang bersangkutan tidak menyerahkan surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik kepada panitia pemilihan kepala Desa Labangka 1 (satu).
4. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan Musyawarah Desa (Musdes) Desa Labangka yang telah diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2023 melalui pemungutan Suara tidak memenuhi syarat dilakukan Musdes dengan pemungutan Suara karena tidak ditetapkannya panitia pengawas pemilihan kepala Desa Labangka satu dalam pemungutan suara tersebut Hal tersebut dibenarkan oleh panitia pemilihan kepala desa

Dugaan pelanggaran tersebut tidak tahu kemana akan dilaporkan oleh tim yang keberatan karena panitia pengawas pilkades tidak dibentuk. Dalam peraturan daerah kabupaten Sumbawa Nomor 1 tahun 2015 Tentang Kepala desa Pasal 66 Ayat (7). Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa memuat terkait teknis penyelesaian sengketa pilkades yang bunyinya ‘Apabila terjadi proses hukum berkaitan dengan adanya keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati tetap melantik Kepala Desa terpilih, kecuali ditetapkan lain oleh pengadilan’. Perda dan Perbup tersebut tidak mengatur mengenai kewenangan Bupati menyelesaikan sengketa pilkades sebagaimana amanat Undang-Undang Desa sehingga apabila ada pihak yang keberatan atas hasil pilkades selama 30 hari sebelum penetapan maka pihak tersebut melakukan gugatan ke pengadilan dan Bupati akan tidak menetapkan kepala Desa terpilih ditetapkan lain oleh Pengadilan.

Penyelesaian sengketa pilkades Desa labangka satu Kabupaten Sumbawa akhirnya melalui jalur hukum, berdasarkan hasil persidangan pengadilan memutuskan bahwa ada sejumlah pelanggaran yang ditemukan dalam proses pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Labangka. Beberapa temuan utama dalam putusan pengadilan meliputi: Pelanggaran administratif, seperti ketidaksesuaian dalam penetapan DPT dan kurangnya transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan.

Manipulasi data pemilih, yang ditemukan dalam dokumen yang diajukan oleh panitia pemilihan, di mana ada indikasi pemilih yang tidak terdaftar, namun suara mereka tetap dihitung. Tidak adanya kesempatan yang adil bagi seluruh calon untuk berkampanye, yang disebabkan oleh keberpihakan panitia kepada calon tertentu.

Meskipun ada pelanggaran, pengadilan tidak membatalkan hasil pemilihan secara keseluruhan, tetapi memutuskan agar dilakukan pemilihan ulang dengan melibatkan pihak independen dalam proses pemilihan dan penghitungan suara.

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor 50/G/TF/2023/PTUN.MTR dari Buku Register Perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 275.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H. dan Dr. VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024.

SIMPULAN

Pemilihan kepala desa merupakan ruang pergantian kekuasaan di tingkat desa. Namun di dalam pilkades tentunya ada beberapa terjadi dinamika-dinamika yang merupakan pelanggaran dalam pilkades seperti yang terjadi di pilkades antar waktu di Desa Labangka pada oktober tahun 2023. Pelanggaran yang paling fatal dalam pilkades ini tidak adanya panitia pengawas pilkades yang ditetapkan sehingga calon yang keberatan dengan hasil pilkades tidak tau kemana pelanggaran-pelanggaran tersebut dilaporkan. Pelanggaran yang terjadi diantaranya yaitu tidak sahnya masa perpanjangan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Labangka Satu (1) pada pemilihan tanggal 10 Oktober 2023 atas nama Jumadi karena saudara Jumadi mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa pada masa perpanjangan pendaftaran bakal calon Kepala Desa yaitu pada tanggal 18 September 2023, tidak terpenuhinya syarat sebagai calok Kepala Desa karena masih aktif sebagai pengurus partai politik karena yang bersangkutan tidak menyerahkan surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik kepada panitia pemilihan Kepala Desa Labangka satu (1), dan pada pemilihan yang dilaksanakan melalui pemungutan suara tidak memenuhi syarat dilakukan Musdes dengan pemungutan suara karena tidak ditetapkannya panitia pengawas pemilihan Kepala Desa Labangka satu dalam pemungutan suara tersebut.

Penyelesaian kasus ini pada akhirnya melalui jalur hukum yang dimana berdasar hasil persidangan pengadilan menemukan beberapa temuan utama yang diantaranya meliputi pelanggaran administratif, manipulasi data pemilih, terdapat indikasi pemilih yang tidak terdaftar, tidak adanya kesempatan yang adil bagi seluruh calon untuk berkampanye karena keberpihakan panitia kepada calon tertentu. Maka dari itu, kasus ini diselesaikan dengan panitera yang mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari penggugat, memerlukan panitera PTUN Mataram untuk mencoret perkara Nomor 50/G/TF/2023/PTUN.MTR dari Buku Register Perkara, dan membebaskan penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 275.000.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut serta membantu dan mendukung pengerjaan jurnal ini dari awal hingga ke tahap penyelesaian. Kemudian, terima kasih kepada Ibu Dwi Desi Yayi tarina, S.h.,M.H selaku Dosen Pembimbing Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia yang turut serta memberikan bimbingan dan arahan selama pengerjaan jurnal. Terima kasih untuk wawasan yang diberikan kepada penulis, sehingga tidak ada lagi kesalahan atau kekeliruan dalam berpikir dan berlogika untuk pemahaman terkait kasus sengketa pemilihan Kepala Desa antar waktu balangka yang menyebabkan kerugian di salah satu pihak terkait pada kasus ini. Melalui adanya jurnal ini, penulis berharap agar tidak ada lagi kelalaian dan pelanggaran dalam melaksanakan pilkada karena, pemilihan kepala desa merupakan ruang pergantian kekuasaan di tingkat desa yang pelaksanaannya harus tertib, diawasi, dan teratur.

REFERENSI

- Sopacua Gladies, Margie. et al. *Hukum Pemilihan Umum Indonesia* (Jawa Barat: Badan Penerbit Widina Media Utama, November 2023), hlm 150
<https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/565281-hukum-pemilihan-umum-indonesia-a1762b62.pdf>
- Subiyanto, Dianto. (28 November 2023). *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Sumbawa*. Jurnal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 3(2), 194-204. <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/22475/11522>
- Sip Law Firm. (6 Juni 2022). *Pengertian dan Sengketa Tata Usaha Negara*
<https://siplawfirm.id/sejarah-pengertian-dan-sengketa-tata-usaha-negara/?lang=id>
- B.M, Bernadus. (22 Oktober 2023). *Pilkades Antar Waktu Labangka Cacat Prosedur, Surya: Hasil Pemilihan Harus Didiskualifikasi*. Desanews.Hallo.Id <https://desanews.hallo.id/info-desa/amp/12410591034/pilkades-antar-waktu-labangka-cacat-prosedur-surya-hasil-pemilihan-harus-didiskualifikasi>
- Post Kota NTB. (21 Oktober). *Diduga Cacat Hukum, Proses PAW Desa Labangka 1 Bakal Tempuh Jalur Hukum*
<https://www.postkotantb.com/2023/10/diduga-cacat-hukum-proses-paw-desa.html?m=1>